

Digital como Ciência

Autor: Otavio Alves de Brito Lucindo da Silva

Palavras-chave: Humanidades Digitais, Ideologia Neoliberal, Neoliberalismo, Computação e Tecnologia em Todas as Ciências

No trabalho entregue ao PPGIHD-UFRJ na disciplina de Introdução as Humanidades Digitais, intitulado Convergindo para o Digital, que foi base para a apresentação de mesmo nome no Festival do Conhecimento da UFRJ (2021), eu verso sobre o avanço da ideologia neoliberal sobre a educação, em principal a pública de nível superior, tendo como conclusão que devemos abraçar o Digital como ciência, como novas práticas e/ou melhores métodos para produção e gestão de conhecimento, e que devemos combater o neoliberalismo como a ideia devastadora que ele é.

A fim de ilustrar os benefícios da convergência entre as Humanidades e o Digital como ciência, irei destacar dois exemplos dessas práticas que já mostram resultados, com a ideia de mostrar como essa aliança pode ser boa para a comunidade acadêmica e para sociedade, sendo assim: na Baixada Fluminense, o projeto RIMA (Repositório Institucional de Múltiplos Acervos - UFRJ), armazena digitalmente dados relevantes para a sociedade e para o ensino e pesquisa em História em geral, dados que antes só poderiam ser acessados pessoalmente e através de documentos perecíveis; outra aplicação é o imagineRio “atlas virtual que mostra a evolução espacial e urbana da cidade do Rio de Janeiro desde 1500” que é uma clara junção entre a geografia, história, literatura e a computação, “Desenvolvido pelos professores Farès el-Dahdah e Alida Metcalf em colaboração com o [Axis Maps](#)” .

Essas soluções têm em comum o uso da: programação, lógica e modelagem computacional, em conjunto com a historiografia e outros aspectos das ciências humanas e sociais para gerarem soluções, que sem a sua junção não seriam possíveis, e portanto, a união entre as Humanidades e o Digital tem grande potencial de ser benéfico para a sociedade em geral.

Referências:

RIBEIRO, Felipe Augusto Dos Santos et al. Explorando os potenciais da história digital: A experiência do Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural Do Rio De Janeiro - Campus de Nova Iguaçu. Estudos Históricos (Rio de Janeiro), [s. l.], v. 33, n. 69, p. 152–172, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s2178-14942020000100009>

Extensão UFRJ, Convergindo para o Digital <[16/07 - 14:30 - SI22 - Convergindo Para o Digital - YouTube](#)> 16 de Julho de 2021.

RIMA, Repositório Institucional de Múltiplos Acervos - UFRRJ <[Repositório de Múltiplos Acervos da UFRRJ: Centro de Documentação e Imagem - CEDIM](#)>

Universidade Rice, Centro de Pesquisa em Humanidades <[imagineRio | Título de site | Universidade Rice](#)>